

BIOINFORMATIKADA GENOMIK MA'LUMOTLAR TAHLILI VA AMALIYOTI

Qobilova Gulchiroy Akramovna

Shahrisabz Davlat Pedagogika instituti talabasi

Yusupova Marjona Avaz qizi

Shahrisabz Davlat Pedagogika instituti talabasi

marjonamyusupova2202@gmail.com +998886313607

Yaxiyaxonova Muxiba Maxmudjonovna

Ilmiy rahbar: Shahrisabz Davlat Pedagogika instituti katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10925261>

Annotatsiya. Genomik ma'lumotlar analizini o'rganish va amaliyotida bioinformatika muhim rol o'ynaydi. Ushbu tadqiqot bioinformatika sohasida kritik bo'lgan savollarni ko'rib chiqadi, shu jumladan, genomik ma'lumotlarining tizimlanishi, qayta ishlanishi va amaliyotda qanday qo'llanilishi. Genomik tahlilni osonlashtirish uchun muhim algoritmlar, dasturlar va ma'lumotlar bazalari ko'rib chiqiladi. Keyin genomik o'zgarishlarni tushuntirish, funksional genomik va evolyutsionar analizlar o'rganiladi. Tadqiqot amaliyotda bioinformatika va genomik ma'lumotlarini qo'llab-quvvatlashda qanday metodlar va vositalardan foydalanish haqida tavsiyalar beradi. Natijada, genomik tizimlarni tahlil qilishda yuzaga chiqadigan muammolar va ularni hal qilishning mahsulotlari bo'limlarini to'plab olib, bioinformatik ma'lumotlar analizining keng doirasini raqamli texnologiyalar bilan bog'liqligini ko'rsatib o'tadi.

Kalit so'zlar: genomic, bioinformatika, raqamli texnologiyalar, ma'lumotlar analizi, munosabatli genomika, Sequencing, funksional genomika.

Аннотация. Аннотация: Биоинформатика играет важную роль в изучении и практике анализа геномных данных. Это исследование затрагивает вопросы, имеющие решающее значение для области биоинформатики, в том числе то, как геномные данные структурируются, обрабатываются и применяются на практике. Обзор важных алгоритмов, программного обеспечения и баз данных для облегчения геномного анализа. Затем изучаются объяснение геномных изменений, функциональный геномный и эволюционный анализы. В исследовании даны рекомендации о том, какие методы и инструменты использовать для поддержки биоинформатики и геномной информации на практике. В результате собраны главы, посвященные проблемам, возникающим при анализе геномных систем и продуктах их решения, и показан широкий спектр биоинформационного анализа данных, связанный с цифровыми технологиями.

Ключевые слова: геномика, биоинформатика, цифровые технологии, анализ данных, реляционная геномика, секвенирование, функциональная геномика.

Abstract. Abstract: Bioinformatics plays an important role in the study and practice of genomic data analysis. This research addresses questions critical to the field of bioinformatics, including how genomic data is structured, processed, and applied in practice. Important algorithms, software, and databases to facilitate genomic analysis are reviewed. Then the explanation of genomic changes, functional genomic and evolutionary analyzes are studied. The study provides recommendations on what methods and tools to use in support of bioinformatics and

genomic information in practice. As a result, it collects chapters on the problems that arise in the analysis of genomic systems and the products of their solution, and shows the wide range of bioinformatic data analysis related to digital technologies.

Key words: genomic, bioinformatics, digital technologies, data analysis, relational genomics, sequencing, functional genomics.

Kirish. Bioinformatika genomik ma'lumotlarini tahlil qilishda kritik ahamiyatga ega bo'lgan bir soha. Bu genetik ma'lumotlarni tasniflash, tahlil qilish, taqdim etish va o'rganishda dastlabki maqsadlardan biri bo'lib, biologik tizimlarni va ularda sodda kichik o'zgarishlarni aniqlashda yordam beradi.

Raqamli texnologiyalar bioinformatikada ma'lumotlar to'plamini tahlil qilish va ushbu ma'lumotlarni kategorizatsiya qilishda yordam beradi. Bu genomik, proteomik, transkriptomik, metagenomik va boshqa biologik tizimlar bo'yicha ma'lumotlar tahlilini o'z ichiga oladi.

Bioinformatik tahlil uchun algoritmlar va modellar yaratishda raqamli texnologiyalar juda muhimdir. Masalan ma'lumotlarni tahlil qilish, genomik variantlarini aniqlash, gen ekspresiyasini tushuntirish, evolyutsionar analizlar va boshqa amaliyotlar uchun matematik modellar va algoritmlar ishlatiladi.

Bulut kompyuterlar, kuchli serverlar va ma'lumotlar bazalari orqali bioinformatik ma'lumotlarini saqlash va boshqarishda o'z imkoniyatlarini ko'rsatadi.

Sifatli genomik ma'lumotlar analizi uchun bir nechta yondashuvlar va metodlar mavjud.

- Sequencing (Ketma-ket genom o'qish). Bu genomni tizimda qat'iy ketma-ket o'qish yordamida birlashtirgan ma'lumotlar. Ushbu metod boshqa genomik tahlil usullarining asosiy manbasi bo'lib, "next-generation sequencing" (NGS) deb ataluvchi turli usullar orqali amalga oshiriladi.
- Genomik ma'lumotlar tarkibi va strukturasi analizi. Genomlar tarkibini va strukturasi, shu jumladan, gen, intergenik bo'shliqlar, reperetitiv elementlar, va kichik o'zgarishlarni (variantlar) tahlil qilish.
- Comparative Genomics (Munosabatli genomika). Bir nechta turdagi tizimlarni solishtirib, o'zgarishlar va o'zaro moslashishni aniqlash. Bu evolyutsionar tahlillarni olib borishda yordam beradi va turli turlardagi genetik boshqaruvlarni aniqlash uchun qo'llaniladi.
- Functional Genomics (Funksional genomika). Genomda aniqlangan genlarni va ularning ifodaviy materiallarini o'rganish va tahlil qilish, shu jumladan, proteinlar va boshqa funksional elementlarni tahlil qilish. Bu genetik kodlarni tushuntirish, shuningdek, gen ekspresiyasi va regulatsiyasini o'rganishda yordam beradi.
- Structural Genomics (Struktur genomika): Proteinlar va ularning komplekslarining to'plam strukturasi va ularning xususiyatlari haqida ma'lumot olish uchun yordam beradi. Bu qimmatli meditsina, dori-tibbiyot va farmakologiyada ishlatiladi.

Amaliyotlar esa yuqorida keltirilgan tahlil usullarini bajarishda qo'llaniladi. Bunda bioinformatika dasturlar, dastlabki tibbiyot, statistika va matematika bilan birgalikda, genomik ma'lumotlarni tahlil qilish uchun algoritm va model yaratishda juda muhim ahamiyatga ega. Ma'lumotlar banklari va bioinformatika resurslari ham ma'lumotlar to'plamlarini saqlash, ulardan foydalanish va ularga kirishning oson yo'llarini taklif etadi. Amaliyotlar genomikning

keng qamrovli tahlilining muhim qismini tashkil etadi va biologik sabablar, davolashni amaliyotlarga olib keladi.

Xulosa. Bu maqola genomik ma'lumotlar analizi va amaliyotining sifatli amalga oshirilishi uchun juda muhim jarayonlarni ko'rib chiqadi. Uning asosiy mavzulari orasida genomik ma'lumotlarining tizimlanishi, tahlil qilinishi va qayta ishlanishi kabi muhim konseptlar ko'rsatiladi. Algoritm, dastur va ma'lumotlar bazalari katta ahamiyatga ega bo'lib, genomik tizimlarni o'rganishda va tahlil qilishda ularga qanday qo'llanilishi to'g'risida ma'lumot beriladi. Bioinformatika va raqamli texnologiyalarning uzviy bog'liqligi haqida so'z yuritildi.

References:

1. Altman, R. B., & Singh, R. (2018). A comprehensive survey of the progression of bioinformatics in the past two decades. *Briefings in bioinformatics*, 19(6), 1020-1030.
2. Yaxiyaxonova, Muhiba, and Marjona Yusupova. "OLIVY TA'LIM MUASSASALARIDA "INFORMATIKA VA AT" FANLARIDAN MUSTAQIL TA'LIMNI TASHKIL ETISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH." International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming. 2023.
3. Yaxiyaxonova, Muhiba. "TALABALARNING MUSTAQIL TOPSHIRIQLAR BAJARISHDA INTELLEKT XARITA YORDAMIDA IJODIY FIKRLASH KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI." International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming. 2023.
4. Mahmudjanovna, Yahyokhonova Muhiba. "Increasing the Effectiveness of the Learning Process for the Use of Information and Communication Technologies." *Academica Globe* 2.04 (2021): 206-211
5. Mahmudjonovna, Yaxiyaxonova Muhiba. "Technologies of formation of students' independent work organization skills." (2021).
6. Yaxiyaxonova, Muhiba. "The Urgency of Improving the Methods of Developing the Skills of Independent Learning of Future Teachers (on the Example of Information Technology in Education)." *Academica Globe* 2.03: 47-51.
7. Mahmudjanovna, Yahyokhonova Muhiba. "Increasing the Effectiveness of the Learning Process for the Use of Information and Communication Technologies." *Academica Globe* 2.04 (2021): 206-211.
8. Madadjon O'ktamov. "Kuzatuv quduqlarida yer osti suvlarini gidrorejim parametrlarini masofaviy nazorat qilishning avtomatlashgan tizimlari." *Science and Education* 2.12 (2021): 202-211.
9. Uktamov, M. "Modeling the professional training development of future teachers through computer training." *Science and innovation* 2.B9 (2023): 139-141.
10. Турсунова, Л., & Жураев, С. (2024). ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 3(2), 35-37.
11. Shukurullo Fayzullo o'g'li, Aliqulov. "TA 'LIMDA MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH." *PEDAGOGS* 50.2 (2024): 51-55

12. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 80-83.
13. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 128-130.
14. Qodirov, Farrux, Muxlisa Mavlonova, and Sevinch Negmatova. "ROBOTOTEXNIKADA SUN'IY INTELEKTDAN FOYDALANISH USLUBLARI VA UNING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI." *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика 3.3* (2024): 47-50.
15. Berdiyeva, Gulnoza. "INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANINI OQITISHDA MASOFAVIY TALIM TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI Gulnoza Berdiyeva, Qarshi davlat universitetining Pedagogika instituti oqituvchisi."